

Руденко В.Я.

Завідувач відділу

Новик Т.Г.

Науковий співробітник

Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ПОХОВАЛЬНІ ПЕЧЕРНІ ПАМ’ЯТКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО БОГОРОДИЧНОГО (ІЛЛІНСЬКОГО) МОНАСТИРЯ

Некрополь Чернігівського Іллінського монастиря налічує велику кількість різноманітних за віком та обрядом християнських поховань. Всі вони поділяються на два головних типи: чернецькі поховання у печерах, які датуються давньоруським віком і періодом Гетьманщини та могили парафіяльного кладовища Іллінської церкви XIX – першої половини XX ст.

Перші поховання у печерах з’явилися на рубежі XI–XII ст., невдовзі після заснування цієї чернецької обителі “батьком руського чернецтва” прп. Антонієм Печерським (1069). Останнього ченця поховали на підземному кладовищі не пізніше XVIII ст., до того, як Троїцький Іллінський монастир був закритий у 1786 р. за наказом імператриці Катерини II і перетворився на резиденцію чернігівських архієреїв, а Іллінська церква стала парафіяльною.

У цій статті ми розглядаємо лише поховальні пам’ятки у печерах монастиря, які були досліджені за останні чотири десятиліття. Археологічні дослідження підземних монастирських споруд були започатковані в 1973 р. чернігівськими спелеоархеологами під керівництвом Г.О. Кузнецова (Нижній ярус Антонієвих печер). Після цього поховальні пам’ятки у згаданому підземному комплексі досліджувались під час польових сезонів 1983 р., 1987–1989; 1994 та 1998 рр. У 1995 р. була знайдена та досліджена костниця у так званій “Печері Іова”, яка розташована у товщі західного схилу Іллінського яру поблизу дзвіниці однойменної церкви.

В результаті вищезгаданих археологічних розкопок був повністю досліджений некрополь Антонієвих печер, здійснена його графічна і фотофіксація та зібрано численний речовий матеріал. Крім того, зафіксовані поховання або підготовлені для них місця у інших печерах монастирського комплексу. На підставі проведених досліджень усі поховання в печерах можна поділити на дві групи за віком та на три – за поховальним обрядом.

Найдавніші за часом – це так звані костниці. Суть цього обряду полягала у тому, що померлого спочатку ховали в могилі, гробниці чи крипті, а потім, через три роки, проводилася ексгумація, після чого рештки небіжчика переміщалися в спеціальне приміщення (костницю), де зберігалися у відкритому стані. Під час досліджень підземних споруд Іллінського монастиря було зафіксовано три костниці. Дві з них розташовані на верхньому ярусі Антонієвих печер.

Перша з них знайдена у 1987 р. в напівзруйнованому стародавньому приміщенні за склепінням притвору церкви Феодосія Тотемського, яке на початку XIX ст. пристосували як хорів церкви Феодосія Тотемського. Костниця являє собою заглиблення прямокутної форми завширшки 0,6 м, завдовжки 1,6 м та завглибшки 0,35 м, яке заповнене хаотичним нагромадженням людських кісток, серед яких було зафіксовано п’ять черепів. Будь-якого речового археологічного матеріалу у костниці знайдено не було¹.

Друга – розташована між церквами Св. Феодосія Тотемського та Св. Миколи Святоші. Пам’ятка була повністю досліджена та укріплена під час археологічних сезонів 1989–1990 рр. Враховуючи її важливе значення для розуміння означеного поховального обряду, зупинимось на характеристиці цієї споруди більш докладно.

Ця костниця є підземеллям складного планування загальним об’ємом близько 300 м³. Вхід до неї здійснювався через підземну галерею, яка починалася напроти північного дверного отвору Іллінської церкви. З правого боку в стіні цієї галереї викопана могильна яма. В ній зафіксовано три людських скелети, з яких два верхніх орієнтовані головою на південь, а нижній – головою на північ. При цьому останній відділений від верхніх потужним шаром твердого суглин-

¹ Руденко В.Я., Кузнецов Г.А. Отчет об охранных археологических исследованиях Троицкого Ильинского пещерно-монастырского комплекса в городе Чернигове Черниговской обл. – Чернигов, 1988. – С. 3, 4.

ку, що вказує на тривалий час, який пройшов між першим похованням та двома наступними. Ніяких речей у похованні не знайдено. За зовнішніми ознаками об'єкт нагадує поховання у стародавніх монастирях Палестини, коли у могилу духовного наставника згодом закопували його померлих учнів.

На півночі галерея змикається з центральною частиною печери. Це майже квадратне у плані приміщення площею близько 20 м². Материкове склепіння у давнину підтримували дерев'яні стовпи, а підлога була влаштована з полив'яних керамічних полив'яних плиток різноманітного кольору. У центрі цієї частини підземелля розташована яма прямокутної у плані форми 2,5x1,5 м, глибина її 1,1 м, зорієнтована за віссю захід – схід. Північна та південна її стінки укріплені дубовими колодами. На дні ями зафіксовані два уламки обробленої плити з рожевого пірофілітового сланцю (шиферу), розташовані біля західної та східної стінок, тобто під головою та під ногами небіжчика. На дні ями знайдено два невеличкі уламки людських кісток, що підтверджує її поховальне призначення. Поруч з могилою, біля західної стіни печери, влаштоване материкове підвищення з декількома заглибленнями коритоподібної форми, які на момент розкопок були заповнені великою кількістю людських черепів та кісток, розташованих не у анатомічному порядку. На думку авторів розкопок, таке співвідношення порожньої поховальної ями та заповненого кістками підвищення вказує на наявність обряду ексгумації залишків небіжчика з наступним переміщенням їх до так званої “полиці”, що за ознаками співпадає з визначенням “костниць” християнських некрополів Візантії. Одразу за центральною могилою зі східного боку від неї, біля південної та північної стін печери зафіксовано два поховання у неглибоких ґрунтових заглибленнях. Обидва непогано збереглись. В обох відсутній будь який інвентар за виключенням полив'яних плиток, підкладених під голови. Під час розчистки культурного шару у печері був отриманий речовий матеріал, який дозволяє впевнено говорити про давньоруське походження дослідженої пам'ятки. Це хрест-енколпійон першої третини XIII ст., деталь бронзового хоросу, кераміка XII – початку XIII ст., плінфа, полив'яні плитки.¹

Костниця у “Печері Іова” відрізняється від двох попередніх. Це невеличке (1,60 x 1,55 м) підземне приміщення, заповнене великою кількістю людських кісток, зверху яких покладено дванадцять черепів. Само приміщення впевнено датується XI ст. і спочатку, вірогідно, було келією ченця-відлюдника. В костницю його перетворили не раніше ніж через століття, коли воно було залишено мешканцями та вже наполовину замулене. Під час досліджень, крім кісток та черепів, у костниці були знайдені фрагменти скляного посуду, плінфи та керамічна плитка для підлоги з жовтою поливою. Крім того, на стіні зафіксували добре збережене графіті у вигляді рівнокінцевого хреста².

У 1987 р. за вівтарем церкви Ніколи Святоші Г.О. Кузнецов зафіксував штучне заглиблення у материковій стіні, ширина якого 1,2 м, глибина – 0,5-0,75 м, висота – 0,7 м. Там знаходилися два людських черепи та декілька кісток кінцівок. Поховання супроводжується давньоруським речовим матеріалом – це уламки червоної та жовтої плінфи, два залізних наральники XII–XIII ст.³ Можна припустити, що дослідник натрапив на залишки ще однієї печерної костниці, але впевнено говорити, що це саме так, поки що передчасно.

Таким чином, поховання давньоруського періоду можна поділи на три типи: костниці, ґрунтові могили індивідуальні та з підзахороненням.

Поховання у ґрунтових ямах XVII–XVIII ст. були виявлені під час археологічних досліджень нижнього ярусу Антонієвих печер, який із зазначеного часу використовувався як підземне кладовище. Загальною ознакою для всіх досліджених могил можна вважати підкладену під голову померлого цеглину та майже повну відсутність поховального інвентарю. Лише в деяких випадках у похованнях збереглися деталі чернечого вбрання, в деяких могилах знайдені монети

¹ Руденко В.Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове Черниговской обл. в 1989 г. – Чернигов, 1990. – С. 4-8.

² Руденко В.Я., Новик Т.Г. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Ильинского монастыря в городе Чернигове в 1995 году. – Чернигов, 1996. – С. 9-11.

³ Кузнецов Г.А. Отчет Черниговской городской спелеоархеологической секции по разведкам и охранным исследованиям в 1983 г. – Чернигов, 1984. – С. 12-15.

XVII ст. На жаль, майже всі могили були пограбовані та пошкоджені. Частина поховань здійснювалась у ґрунтових ямах в дерев'яних домовинах, частина – у стінних нішах – локулах.

До поховань у ґрунтових ямах відносяться поховання № 1 (розкопки 1994 р.). Воно знаходиться у келії № 1 нижнього ярусу, розташоване вздовж північно-західної її стіни і орієнтоване за віссю північний захід – південний схід. Здійснене в домовині 1,8x0,45-0,6 м, глибина ями 0,98 м. Кістяк поганої збереженості. В районі грудей знайдено нашивку у вигляді хреста, гаптовану з металевої нитки білого кольору¹.

Поховання № 2 (розкопки 1994 р.) в підлозі центральної галереї Нижнього ярусу, причому впоперек ходу. Яма орієнтована за віссю схід – захід, її розміри 2,2x0,68 м, глибина 0,5 м. Добре збереглись домовина та кістяк. Цікаво, що майже повністю зберігся одяг похованого, який складався із савану з каптуром із товстої тканини, шкіряного ремня з залізною пряжкою та панчів з валяної вовни. Біля рук були знайдені чотки, плетені з ниток, а на грудях – дерев'яний хрест².

До ґрунтових поховань відноситься і поховання № 1 (розкопки 1988 р.). Воно здійснене під цегляною стіною, яка оформлювала вихід з нижнього ярусу на поверхню зі східного боку Іллінської церкви. Яма мала глибину 1,0 м, в ній зафіксовано залишки домовини 1,9 x 0,5 x 0,3 м із залишками кістяка.³

Інші поховання нижнього ярусу здійснені в стінних нішах-локулах. У 1988 та 1998 р. було досліджено п'ять таких локул, в яких виявлено шість поховань. Ніші-локули влаштовані, як правило, на висоті 0,5–1,0 м від рівня підлоги центральної галереї. Вони розташовані перпендикулярно стінам, довжина їх складає 2,0-2,3 м, ширина від 0,9 до 1,5 м (ніша з подвійним захороненням, поховання № 2; 3). В цих нішах зафіксовані рештки домовин з дерев'яних дошок. Серед нечисленних речей – дві монети XVII ст. (поховання № 1)⁴; гаптований металевою ниткою аналав із зображенням Голгофи (поховання № 2)⁵; дерев'яний натільний хрест з різьбленим зображенням Божої Матері (поховання № 4)⁶. Слід зазначити, що до поховання № 2 в більш пізні часи було здійснене підзахоронення дитини, від якого збереглося лише заглиблення прямокутної форми 0,89 x 0,47 x 0,23 м з залишками деревного тліну. Ще одне подібне підзахоронення дитини було виявлене у 1988 р. біля локули, розташованої за цегляною стіною виходу з нижнього ярусу⁷.

Таким чином, поховання XVII–XVIII ст. нижнього ярусу Антонієвих печер поділяються на два типи: здійснені у ґрунтових ямах та стінних нішах-локулах. Обряд перенесення кісток до костниць на той час повністю зникає.

¹ Руденок В.Я., Новик Т.Г. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Троицкого Ильинского монастыря в Чернигове в 1994 году. – Чернигов, 1995. – С. 12.

² Там же. – С. 13.

³ Руденок В.Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове Черниговской обл. в 1988 г. – Чернигов, 1989. – С. 6.

⁴ Руденок В.Я., Новик Т.Г. Отчет об охранных археологических исследованиях на территории Троицкого Ильинского монастыря в городе Чернигове в 1998 году. – Чернигов, 1999. – С. 3.

⁵ Там же. – С. 4.

⁶ Там же. – С. 5.

⁷ Руденок В.Я. Отчет об охранных археологических исследованиях в Антониевых пещерах Троицкого Ильинского монастыря в г. Чернигове Черниговской обл. в 1988 г. – Чернигов, 1989. – С. 5-6.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Ригі	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКСЗ, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011